

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7395949>

УДК 331.104.2

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ТЕОРИИ МОТИВАЦИИ ТРУДА

Б.И. Масленкова,

студент 4 курса, напр. «Экономика»

Е.Е. Родина,

к.э.н., доц.,

МФЮА,

г. Москва

Аннотация: В статье рассматриваются различные теории мотивации труда. Это связано с различными типами работников и широким разнообразием их потребностей. Поэтому использование той или иной формы мотивации труда напрямую зависит от каждого человека в организации в частности и от способности руководителя управлять своими мотивами. Поэтому мотивацию следует рассматривать с точки зрения нескольких подходов.

Ключевые слова: мотивация труда, стимулирование труда, содержательные теории, процессуальные теории

CONTENT AND PROCESS THEORIES OF LABOR MOTIVATION

B.I. Maslenkova,

4th year student, direction "Economy"

E.E. Rodina,

Candidate of Economics, Associate Professor,

MFUA,

Moscow city

Annotation: The article discusses various theories of labor motivation. This is due to the different types of workers and the wide

variety of their needs. Therefore, the use of one form or another of labor motivation directly depends on each person in the organization in particular and on the ability of the manager to manage his motives. Therefore, motivation should be considered from the point of view of several approaches.

Keywords: labor motivation, labor stimulation, content theories, process theories

Сегодня руководители сталкиваются с различными мотивами поведения сотрудников и стимулами, побуждающими их к труду.

С одной стороны, ученые считают, что мотивы напрямую зависят от потребностей. С другой – от восприятия и ожиданий. Именно поэтому все теории мотивации исходят в первую очередь из изучения интересов и склонностей работника с учетом его личных и профессиональных способностей, возможностей и поведения в будущем.

Развитие теории мотивации берет начало с XX века, в ней выделяют три группы теорий:

- 1) содержательные теории (авторы А. Маслоу, Ф. Герцберг, Д. МакКелланд);
- 2) процессуальные теории (авторы Врум, Портер-Лоулер и др.);
- 3) теории, основанные на отношении человека к труду (авторы Дуглас Макгрегор, Уильям Оучи).

Содержательные теории связаны с потребностями человека и представлены следующими моделями (рис.1-3):

Рисунок 1 – Теория мотивации А. Маслоу [1]

Уровни представляются следующими потребностями:

- 1) уровень 1 – физиологические потребности;
- 2) уровень 2 – потребность в самосохранении;
- 3) уровень 3 – потребность в любви, доброжелательности;
- 4) уровень 4 – потребность в уважении, самоуважении;
- 5) уровень 5 – потребность в саморазвитии и самовыражении.

В основе пирамиды Маслоу лежит иерархическая структура потребностей, которая включает в себя следующие пункты:

– потребности человека представлены первичным и вторичным уровнями, которые вместе образуют иерархическую пирамиду из пяти уровней, уровни расположены в зависимости от приоритета;

– каждая высшая потребность зависит от того, удовлетворены ли потребности низшего уровня, что в дальнейшем определяет поведение человека;

– если потребность будет удовлетворена, то мотивирующая составляющая перестанет действовать, другими словами, исчерпает себя.

Благодаря созданной Маслоу теории мотиваций в виде иерархической пирамиды дальнейшее развитие получили модели МакКлелланда (рис. 2) и Герцберга (рис. 3):

Рисунок 2 – Модель мотивации Д. МакКлелланда [2]

В своей модели мотивации Макклелланд утверждает, что доминирующими человеческими потребностями являются власть, успех и принадлежность, социальные потребности. Это обстоятельство американский ученый объясняет удовлетворением всех низших потребностей в современном мире, поскольку уровень благосостояния населения в целом обеспечивает.

В основу теории Ф. Герцберга ученый ввел две группы факторов:

– все потребности делятся на факторы, связанные с окружающей средой, в которой осуществляется работа (гигиенические) и факторы, связанные с характером и сущностью работы (мотивирующие);

– гигиенические факторы не позволяют дать развитие труду, так как человек ими не удовлетворен;

– помимо удовлетворения гигиенических факторов, необходимо удовлетворение мотивирующих факторов, так как от этого будет зависеть наличие мотивации;

– руководитель должен понимать и понимать состояние работников на предприятии, учитывать обе группы факторов (рис. 3).

Рисунок 3 – Модель мотивации Ф. Герцберга [3]

Несмотря на общие и частные различия групп потребностей в представленных моделях мотивации теории содержания, они не противоречат друг другу, а взаимно дополняют и интегрируют друг друга.

К процедурным теориям, прежде всего, относятся работы В. Врума, в основе которых лежит теория ожиданий. Эта теория связывает мотивацию человека к достижению цели только в том

случае, если он уверен в вероятности этого успеха. В целом эту теорию можно представить в виде трех блоков (рис. 5). Блок процессуальных теорий включает также теорию справедливости. Эта теория подразумевает, что, снижая оценку работы человека, выполняющего ее, он будет уменьшать свои усилия по ее улучшению. Следует отметить, что оценка работодателем и работником выполненных действий может отличаться. Для разрешения таких споров применяются трудовые нормы и стандарты.

Рисунок 4 – Теория ожиданий В. Врума [4]

Теория Врума, наряду с теорией справедливости, отражена в модели Портера-Лоулера, которая основана на представлении о том, что мотивация – это прежде всего функция потребностей, ожиданий и справедливости вознаграждения. Вывод этой модели можно объяснить тем, что в большинстве случаев продуктивная и результативная работа всегда приводит к удовлетворенности работой (рис. 5).

Рисунок 5 – Теория Портера-Лоулера [5]

К теориям, основанным на отношении человека к труду, принадлежит теория Дугласа Макгрегора и Уильяма Оучи.

Теория была первоначально разработана Ф. Тейлором, а затем развита и дополнена Макгрегором, и сводится к тому, что мотивацию можно рассматривать с двух сторон в зависимости от отношения работника к работе. Согласно этому, существует два типа работников: X и Y.

Выделение двух типов условно, другими словами, это две стороны, преобладающие в той или иной мере у каждого работника. Поэтому выделяются основные характеристики (табл. 1).

Таблица 1 – Основные характеристики двух типов работников

Работник типа X	Работник типа Y
Не имеет желания работать, ленив	Имеет естественную потребность в работе
Не желает нести ответственность, избегает критических ситуаций и напряжения	Сам стремится нести ответственность
Отсутствует инициативность	Инициативен, творческая натура
Для работы и инициативности нуждается во внешней мотивации	Не терпит принуждения, поэтому к такому типу работника применима мотивация только в виде побуждения

Большой вклад в теорию Макгрегора внес Оучи, который в 1981 году разработал теорию Z, (теория X, Y и Z), изменив и скорректировав её. Согласно этой теории, человек не относится ни к типу X, ни к типу Y, а относится к общему типу Z, который ведет себя как тип X или Y в зависимости от сложившейся ситуации, в соответствии с чем и выбирается дальнейший способ мотивации. Она привлекает своей простотой использования типов.

Следует заметить, что типология X встречается чаще для плохого российского и азиатского работника, к которым применима

методика принуждения и материального поощрения. Однако такие работники встречаются везде, но в меньшей мере [6].

Значительный вклад в теорию мотивации внесли и советские ученые. Таким образом, теория трудовых отношений А. Гастева была разработана в 20 – е годы XX века и отражает идеологию того времени, которая характеризуется многочисленными лозунгами, конкурсами, досрочным выполнением плана, строгой поддержкой дисциплины, долга и совести, энтузиазмом.

Попытка разработки системы мотивации без анализа индивидуальных потребностей персонала была предпринята проф. В.И. Герчиковым, который предложил деление персонала на пять типов: коммерческий (инструментальный), профессиональный, патриотический, хозяйский и люмпенский (избегательный) [7].

Каждому из этих типов, по мнению В.И. Герчикова, должна соответствовать определенная схема мотивации, включающая поощрения и наказания. Например, для коммерческого типа – только деньги (все моральные аспекты для него – пустой звук, как и для люмпенов).

Мнение проф. А.И. Пригожина: "Конечно, в чистом виде любой из пяти типов (Герчикова. – Б.Г.) проявляется редко, да и сами эти типы... непостоянны... Разумеется, бывают и смешанные типы" [8].

Исследование научных подходов к определению понятий "мотивация" и "стимулирование" и их сущности позволяет выявить системное единство, взаимосвязь и взаимозависимость мотивации трудовой деятельности как внутреннего субъективного процесса формирования побуждения к труду и стимулирования труда как комплекса внешних воздействий на поведение работника – в отличие от традиционного рассмотрения мотивации и стимулирования как отдельных самостоятельных явлений. При этом действие психологического механизма в правовом регулировании труда обуславливается внутренними элементами структуры личности: мотивациями, установками и ориентациями.

Список литературы

- [1] Бычков В.П. Управление персоналом: Учебное пособие / В.П. Бычков, В.М. Бугаков, В.Н. Гончаров. – М.: Инфра-М, 2018. 352 с.
- [2] Кузнецов Б.Т. Стратегический менеджмент: Учебное пособие. / Б.Т. Кузнецов – М.: ЮНИТИ, 2017. 623 с.
- [3] Кибанов А.Я. Управление персоналом в России: Монография / А.Я. Кибанов, И.Б. Дуракова, И.А. Эсаулова и др. – М.: Инфра-М, 2018. 240 с.
- [4] Базаров Т.Ю. Управление персоналом / Т.Ю. Базаров. – М.: Academia, 2021. 32 с.
- [5] Волкова А.С. Антикризисное управление персоналом: учебник для вузов / А.С. Волкова, М.М. Кудяева. – Москва: Издательство Юрайт, 2022. 170 с.
- [6] Евтихов О.В. Управление персоналом организации: Учебное пособие / О.В. Евтихов. – М.: Инфра-М, 2021. 128 с.
- [7] Исаева О.М. Управление персоналом: учебник и практикум для среднего профессионального образования / О.М. Исаева, Е.А. Припорова. // 2-е изд. – Москва: Издательство Юрайт, 2022. 168 с.
- [8] Егоршин А.П. Мотивация трудовой деятельности. М.: ИНФРА-М, 2014. 463 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Bychkov V.P. Personnel Management: Textbook / V.P. Bychkov, V.M. Bugakov, V.N. Goncharov. – M.: Infra-M, 2018. 352 p.
- [2] Kuznetsov B.T. Strategic Management: Textbook. / B.T. Kuznetsov – M.: UNITI, 2017. 623 p.
- [3] Kibanov A.Ya. Personnel management in Russia: Monograph / A.Ya. Kibanov, I.B. Durakova, I.A. Esaulova and others – M.: Infra-M, 2018. 240 p.
- [4] Bazarov T.Yu. Personnel management / T.Yu. Bazarov. – M.: Academia, 2021. 32 p.
- [5] Volkova A.S. Anti-crisis personnel management: a textbook for universities / A.S. Volkova, M.M. Kudaev. – Moscow: Yurayt Publishing House, 2022. 170 p.

[6] Evtikhov O.V. Personnel management of the organization: Textbook / O.V. Evtikhov. – М.: Infra-M, 2021. 128 p.

[7] Isaeva O.M. Personnel management: textbook and workshop for secondary vocational education / O.M. Isaeva, E.A. Priporov. // 2nd ed. – Moscow: Yurayt Publishing House, 2022. 168 p.

[8] Egorshin A.P. Motivation of labor activity. М.: INFRA-M, 2014. 463 p.

© Б.И. Масленкова, Е.Е. Родина, 2022

Поступила в редакцию 15.11.2022

Принята к публикации 20.11.2022

Для цитирования:

Масленкова Б.И., Родина Е.Е. Содержательные и процессуальные теории мотивации труда // Инновационные научные исследования. 2022. № 11-3(23). С. 85-93. URL: <https://ip-journal.ru/>